

УДК 634.86

ИСТИҚБОЛЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА УЗУМ ХОМ-АШЁСИНИ САҚЛАШ
УСУЛЛАРИ

Шамшиев Ж.А.¹, Джамалов З.З.², Садуллаева Н.Х.³

¹Жиззах политехника институти, қ.х.ф.ф.д. (PhD)

²Жиззах политехника институти, т.ф.ф.д. (PhD)

³Жиззах политехника институти, магистр

z.djamalov@mail.ru

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ВИНОГРАДНОГО СЫРЬЯ ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ

Шамшиев Дж.А.¹, Джамалов З.З.², Садуллаева Н.Х.³

¹Политехнический институт Джизака, (PhD)

²Политехнический институт Джизака, (PhD)

³Политехнический институт Джизака, магистр

z.djamalov@mail.ru

METHODS OF STORING GRAPE RAW MATERIALS USING ADVANCED
TECHNOLOGIES

Shamshiev J.A.¹, Djamalov Z.Z.², Sadullaeva N.X.³

¹Jizzakh Polytechnic Institute, (PhD)

²Jizzakh Polytechnic Institute, (PhD)

³Jizzakh Polytechnic Institute, master

z.djamalov@mail.ru

Анотация. Узум тез бузиладиган, лекин ташиши ва сақлаш вақтида, бази навларинг бир неча кундан бир неча ойгача бўлган вақт оралигида сақлаш имконияти намоеён қила олувчи маҳсулот турларидан бири ҳисобланади. Узум мевалари тўғрисидаги махсус адабиёт ва маълумотларда навларни ташиши ва сақлаш пайтида чидамлилигини тавсифлаш учун узум бошлари ва меваларининг физик-механик кўрсаткичларига катта эътибор берилиши ҳусусида маълумотлар берилади. Узум меваларини сақланувчанлиги учун сақлашнинг режими катта аҳамиятга эга, бу меваларнинг турига ва пишиб етилганлик даражасига боғлиқ. Ушбу мақолада узум хом-ашёсини нормал сақлаш учун талаб қилинадиган $0\pm 1^{\circ}\text{C}$ ҳарорат ва ҳаво намлигини 85-90 % ташиқил қилиши таҳлил қилиниб, совуқхоналарнинг қоронгиликка булган талабини ўрганиши орқали узум мевалари таркибидаги шаккар миқдорига таъсири тавсивланган.

Калит сўзлар: узум, етиштириши, ташиши, сақлаш, қайта ишлаш, сифат кўрсаткичи.

Аннотация. Виноград считается одним из скоропортящихся продуктов, но при транспортировке и хранении некоторые сорта могут проявлять способность к хранению в интервале от нескольких дней до нескольких месяцев. В специальной литературе и информации о плодах винограда приводятся сведения о том, что для характеристики выносливости сортов при транспортировке и хранении большое внимание уделяется физико-механическим показателям виноградных кочанов и плодов. Большое значение для сохранности плодов винограда имеет режим хранения, который зависит от вида плодов и степени спелости. В этой статье анализируется температура $0\pm 1^{\circ}\text{C}$ и влажность воздуха 85-90%, необходимые для нормального хранения виноградного сырья, и описывается влияние на содержание сахара в плодах винограда путем изучения потребности морозильных камер в темноте.

Ключевые слова: виноград, выращивание, транспортировка, хранение, переработка, показатель качества.

Abstract. Grapes are considered one of the perishable products, but during transportation and storage, some varieties may exhibit the ability to store in the range from several days to several months. In the specialized literature and information on grape fruits, information is provided that in order to characterize the endurance of varieties during transportation and storage, much attention is paid to the physico-mechanical parameters of grape heads and fruits. Of great importance for the preservation of grape fruits is the storage regime, which depends on the type of fruit and the degree of ripeness. This article analyzes the temperature of $0\pm 1^{\circ}\text{C}$ and humidity of 85-90%, necessary for the normal storage of grape raw materials, and describes the effect on the sugar content of grapes by examining the needs of freezers in the dark.

Keywords: grapes, cultivation, transportation, storage, processing, quality indicator.

Жаҳонда узум хўраки навларини бозор талабларига кўра экспорт ва импорти ҳар йиллик об-ҳаво ва иқлим шароитларига қараб ўзгариши етакчи ўринлардан бирини эгалламоқда. Дунё миқёсида узумнинг хўраки навларидаги ҳосилдорликни ўсиш динамикаси 4 фоиздан ортиқ бўлиб, умумий ҳисобда дунёдаги етиштирилган хўраки узум навларидан олинган ҳосилдорлик ўрта ҳисобда 23,4 млн.тоннани ташкил этди. Ривожланган мамлакатларда хўраки навлардаги ҳосилдорликни йиллик ўсиши Хитойда 10,8 млн.тонна, Ҳиндистонда 3 млн.тонна, Италияда 78 минг.тонна, Жанубий Африка Республикасида 300 минг.тонна ва Чили давлатида 500 минг.тоннагачани ташкил этмоқда, бундан кўришимиз мумкинки, узумнинг ҳосилдорлигини ошириш чораларини амалиётга жорий этишни тақозо этади. Шу жиҳатдан етиштирилаётган узумнинг умумий майдони 9,5-10 млн.гектарни, ялпи узум ҳосили 60-70 млн.тоннани ташкил этмоқда. Аҳолини йил давомида узум билан таъминлаш учун сақлаш омборларидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Жаҳоннинг кўплаб давлатларида узумни сақлаш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилган. Олиб борилган илмий-тадқиқотларда асосан узумни сақлаш муҳити, унинг кадоқланиши ва нав танлаш бўйича илмий-амалий тавсиялар берилган. Айниқса, Европа ва АҚШ олимлари томонидан узумни етиштириш технологиясига асосий урғу берилиб, аксарият тадқиқотлар винобоп узум навлари бўйича олиб борилган. Шунингдек,

Ўзбекистонда ҳам бир қатор олимлар томонидан узумни сақлашга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу борада, узумни сақланувчанлигига уни етиштирилган ҳудуднинг иқлим хусусиятларини таъсири бўйича илмий изланишлар етарлича эмас. Шу сабабли узумни етиштирилган ҳудуднинг эко-географик хусусиятларининг унинг технологик параметрларига боғлиқлигини ўрганиш, сақлаш жараёнларига алоҳида эътибор берилмоқда.

Республикаимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, шу билан бирга аҳолига йил давомида сифатли озиқ-овқат етказиб бериш энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми, уларнинг ассортименти ва экспорт салоҳиятини тубдан ошириш бўйича кенг қамровли чоратadbирлар амалга оширилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясининг 3-йўналишида «қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш» бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларни амалга ошириш, жумладан, узумни етиштириш ва сақлаш жараёнларини илмий асосда амалга ошириш натижасида юқори самарадорликка эришиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПФ-5853-сонли «Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Фармони, 2019 йил 29 июлдаги ПҚ-4406-сонли «Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйича кўшимча чоратadbирлар тўғрисида»ги Қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация иши муайян даражада хизмат қилади.

Узум тез бузиладиган, лекин ташиш ва сақлаш пайтида, баъзи навлари 7-8 ой давомида сақланиши мумкин. Бугунги кунда шаҳарлар ва саноат марказлари аҳолисини узум билан таъминлашни ташкил қилишда бир қатор жиддий камчиликлар мавжуд, бунинг натижасида узумнинг ҳосилида катта миқдорда йўқотишлар сабабли ташиш пайтида унинг товарлик хусусиятлари сифатини пасайтиради. Узумни ташишни тўғри ташкил этиш алоҳида навларнинг индивидуал хусусиятларини, хусусан уларнинг ташувчанлиги ва сифатини сақлашни тўғри ташкил этишни талаб қилади.

Узум мевалари тўғрисидаги махсус адабиётлар ва маълумотларда навларнинг ташиш ва сақлаш пайтида чидамлилигини тавсифлаш учун узум бошлари ва меваларининг физик-механик кўрсаткичларига катта эътибор берилади. Узумни механик шикастланишига қаршилиги юқори бўлган мевалари, ўз навбатида микробиологик зарарланишга ҳам чидамли ҳисобланади, меваларни узум бандига мустаҳкам бирикиши уни ташиши ва сақлашдаги тўкилиш миқдори корреляцияни белгилайди [1].

Узум меваларини сақланувчанлиги учун сақлашнинг режими катта аҳамиятга эга, бу меваларнинг турига ва пишиб етилганлик даражасига боғлиқ. Сақлашнинг асосий вазифаси меваларнинг ҳаёт фаолиятини узоқ вақт давомида юқумли ва

физиологик касалликларга максимал даражада қаршилик кўрсатиб, меванинг истеъмолга яроқлилик даражасини пасайтирмасдан қариш жараёнини кечиктирадиган даражада бўлиши учун шундай шароитларни яратишдир. Шундай қилиб, узумни нормал сақлаш жараёни учун $0\pm 1^{\circ}\text{C}$ ҳароратни, ҳаво намлигини 85-90 % ушлаб туриш, совуқхонанинг қоронғи бўлиши талаб этилади, бунга сабаб ёруғлик узум мевалари таркибидаги шакар миқдорини камайтириши ёзилган [2].

Газ муҳити бошқариладиган совутгич камераларда узум меваларини сақлаш, (меванинг тури, нави, ҳолатига қараб) сақлашнинг оптимал ҳароратини яратиш, юқори углерод тўрт оксиди (3-5 %) ва пасайтирилган кислород миқдори (2-3 %) бўлганида пишиб етилиш жараёнларини тўхтатиш, микробиологик ва физиологик шикастланишлар натижасида йўқотиш 1,5-2 марта камайтириб, товарлик сифат кўрсаткичларини яхши сақлаб қолишлигига эришилганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд [3].

Узумни сақлаш ГОСТ 28346-2009 – “Янги узиб олинган хўраки навларни совуқ хоналарда сақлаш” талабларига мувофиқ амалга оширилади. Узум мевалар сақланувчанлигига навнинг ампелографик хусусиятлари катта таъсир кўрсатади. Узум меваларини совитиш камераларига жойлашдан олдин дастлабки совитиш хоналарида меваларни юза қисмида намликнинг конденсациясини олдини олиш мақсадида $t=-7-10^{\circ}\text{C}$ гача совитиш тавсия этилади [4].

Совитиш камераларида узум жойланган идишларни махсус панжарали штабелларда 3-4 яшиқ энлигида жойлаштирилади. Камеранинг баландлиги ва яшиқлар мустаҳкамлигига қараб уларни 15-20 қатор қилиб жойлаштирилади. Яшиқларни совитиш камераларида штабеллар кўринишида тайёрланган поддонларда тахланади.

Шамоллатиш ва маҳсулотларни назорат қилиш учун штабеллар орасида 0,5 м. масофалик йўлакчалар қолдирилади. Узум

меваларининг навларига қараб сақлаш муддатлари ҳарорат $t=0\pm 1^{\circ}\text{C}$, ҳавонинг нисбий намлиги $\varphi = 90-95\%$ бўлганида ўртача 6-7 ойни ташкил этади.

Узумларни янги узилган кўринишда сақлашда улардаги биологик барқарорликни таъминлаш қийин муаммолардан биридир. Биология нуқтаи назардан меваларни сақлаш улар ҳаётидаги босқичлардан бири бўлиб, онтогонез жараёнларида меваларда ҳосил бўлган хусусиятларни органик боғланишлар орқали изоҳланиб, мевалар пишиб етилиши билан биологик барқарорлик секинлашиб бориши кузатилади.

Сақлаш пайтида мева массасини йўқотилиши муқаррар, чунки улар фаол равишда ферментларнинг бутун тизими билан бошқариладиган турли хил физиологик ва кимёвий жараёнларни давом этиши билан кузатилади. Баъзи бир ферментатив реакцияларнинг ўзаро боғлиқлигини

бузилиши ўсимлик тўқималари қаршилигининг сусайишига, физиологик ва функционал тартибсизликларининг пайдо бўлишига, муддатидан олдин пишиб етилишига ва меванинг шикастланишига олиб келиши мумкин [5].

Узумни бошқариладиган газли муҳитда (БГМ) сақлаш усули меваларни кислород миқдори камайтирилган ва карбонат ангидрид билан бойитилган газ муҳитида нисбатан паст ($0-4^{\circ}\text{C}$) ҳароратда сақлашга асосланган. Бу усулнинг кенг қўлланилиши унинг юқори самарадорлиги билан боғлиқ. Амалий тажрибалар шуни кўрсатадики, (БГМ) дан фойдаланиш меваларнинг сақлаш муддатини узайтиришга, уларнинг вазн йўқотилишини (сифати кўрсаткичларини сезиларли даражада пасайтирмасдан) (2-3 марта)га камайтиришга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Djamalov Z. et al. OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF THE FOOD ENVIRONMENT IN BIOETHANOL PRODUCTION BASED ON GRAPES //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 8. – С. 118-123.
2. Джамалов З., Шамшиев Ж., Исламов С. ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА //Наука и инновация. – 2024. – Т. 2. – №. 21. – С. 133-136.
3. Джамалов З. З., Шамшиев Ж. А. Исследование влияния штаммов дрожжей на процесс спиртового брожения при получении биоэтанола из виноградных отходов //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2024. – №. 6. – С. 31-37.
4. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современные состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
5. Джамалов З. З. Перспективы технологии этанол-продуцирующих микроорганизмов, участвующих в брожении //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ. – 2022. – С. 14.
6. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Моделирование составе мультиферментного комплекса для получения моносахаридов с высокой степенью конверсии //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 4. – С. 42-48.
7. Джамалов З. З., Кемалов Р. А. Современные состояние и пути совершенствования производства биоэтанола из виноградного жмыха //Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023. – №. 2. – С. 34-42.
8. Мансуров О. П., Джамалов З. З. Экологические аспекты этанола как биотоплива //Современная наука: актуальные вопросы, достижения и. – 2022. – С. 24.
9. Джамалов З. З., Мансуров О. П. Современное производство биоэтанола из обыкновенного тростника //Концепции развития науки в современных условиях. – 2022. – С. 18-20.
10. Джамалов З. З., Тулибаев А. Н. БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ПРОИЗВОДСТВА БИОЭТАНОЛА, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ СМЕСЕЙ БИОЭТАНОЛА И БЕНЗИНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ И СОСТАВА //Роль науки и образования в модернизации и реформировании современного общества. – 2022. – С. 6-9.

11. Джамалов З. З., Мансуров О. П. Перспективные методы в области предварительной обработки лигноцеллюлозы для производства биоэтанола //Новая наука в новом мире. – 2022. – С. 194-199.

12. Кемалов Р. А., Кемалов А. Ф. Синтетическое жидкое топливо, на основе возобновляемого сырья из лигноцеллюлозной биомассы Synthetic liquid fuel based on renewable raw materials from lignocellulose biomass Джамалов Зоҳид Зафарович, Djamalov Zohid Zafarovich. – 2021.

13. Кемалов Р. А., Джамалов З. З., Мансуров О. П. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАССЫ ИЗ РАСТЕНИЙ (ТРОСТНИК, СОЛОМА И ТП) //Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 34. – С. 482-487.

TUTNING MAHALLIY VA INTRODUKSIYA QILINGAN NAVLARI HOSILIDAN TURLI MAHSULOTLAR TAYYORLASH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Ro‘zmetov Anvarbek Shavkatovich

Toshkent davlat agrar universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Nematov Nurillo Abduraxim o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

e-mail: n.nematov@tdau.uz

Annotatsiya. Ushbu maqola tutning mahalliy va introduksiya qilingan navlari hosilidan turli mahsulotlar tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish masalasini o‘rganadi. Mahalliy va introduksiya qilingan tut navlari orasidagi farqlar, ularning o‘ziga xos xususiyatlari va mahsulot sifatiga ta’siri yoritiladi. Mahalliy navlar o‘z hududiga moslashgan bo‘lib, ekologik tozaligi bilan ajralib turadi, introduksiya qilingan navlar esa yuqori hosildorlik va tez rivojlanish xususiyatlariga ega. Maqolada, tutdan olinadigan turli mahsulotlar, jumladan, ipak, tut barglari va tut jinslaridan foydalanuvchi texnologiyalar takomillashtirilishi kerak bo‘lgan jihatlar bo‘yicha tahlil qilinadi. Shuningdek, tutdan mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonida ekologik va innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati ham ko‘rib chiqiladi. Mahsulot sifatini oshirish, hosildorlikni yaxshilash va barqaror ishlab chiqarish uchun yangi usullar joriy etilishi kerak.

Kalit so‘zlar: Tut, mahalliy navlar, introduksiya qilingan navlar, ipak, tut barglari, mahsulot ishlab chiqarish texnologiyalari, ekologik texnologiyalar, genetik seleksiya, biotexnologiya, ishlab chiqarish jarayoni, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация. Данная статья исследует совершенствование технологий производства различных продуктов из урожая местных и интродуцированных сортов тутового дерева. Описываются различия между местными и интродуцированными сортами, их уникальные особенности и влияние на качество продукции. Местные сорта приспособлены к условиям своего региона и отличаются экологической чистотой, в то время как интродуцированные сорта обладают высокой урожайностью и быстрым развитием. В статье также рассматриваются технологии, связанные с производством различных продуктов из тутового дерева, таких как шелк, листья тутового дерева и другие компоненты. Оцениваются области, в которых необходимо совершенствование технологий. Особое внимание уделяется важности применения экологически чистых и инновационных технологий в процессе